

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI JAMOADA ISHLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHNING SHAKL, METOD VA VOSITALARI

N.R. Toshxo'jayeva¹, e-mail: ntoshxujayeva@mail.ru
M.Saitqulova², e-mail: saitqulova.m@gmail.com
F.K.Sobirova³, e-mail: sabirovafazilat15@gmail.com

¹TAFU dotsenti
²TAFU 4-kurs talabasi
³KIUT 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarini jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonini takomillashtirishga qaratilgan shakl, metod va vositalarni o'rganishga bag'ishlangan. Jamoada ishlash ko'nikmalari o'quvchilarni nafaqat bilim olish jarayonida, balki ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida hamda o'z fikrlarini ertik ifoda etaolishga, muhim ahamiyatga ega. Maqolada bu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun samarali o'quv shakllari, innovatsion pedagogik metodlar va interfaol vositalar haqida batafsil fikrlar yoritib va keltirilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: muzokara va munozara, guruh bilan ishlash, ko'nikma, dars sifatlarini oshirish, maqsad va vazifalar, metodlar, innovatsion texnologiyalar, kreativ qobiliyat, muammoli vaziyat.

1. Kirish

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jamoada ishlash ko'nikmalarini shakinlantirish dolzarb ahamiyatga ega. O'quvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishning shakllari (o'yinlar, loyihalar, rolli o'yinlar, guruhli mashg'ulotlar va boshqalar) bir misol bo'la oladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2020 yil 29-dekabrda murojaatnomasida "Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim", - deydi. "Ushbu maqsad yo'lida yoshlarimiz o'z oldiga katta marralarni qo'yib, ularga erishishlari uchun bir qancha keng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko'mak berish – barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo'lishi zarur. Shundagina farzandlarimiz xalqimizning asriy orzu-umidlarini ro'yobga chiqaradigan buyuk va qudratli kuchga aylanadi¹. Prezident ta'lim sifatini oshirishni mamlakatning asosiy vazifalaridan biri deb hisoblaydi. Uning fikricha, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash uchun ta'lim sifatini jahon standartlari darajasiga ko'tarish zarur. U doimiy ravishda o'qituvchilarning malakasini oshirish, o'quv dasturlarini zamonaviylashtirish va ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash zarurligini ta'kidlaydi. "Bizning kelajagimiz yoshlarimiz qo'lida. Shuning uchun biz ularga sifatli ta'lim berishimiz kerak" - Sh.Mirziyoyev.

¹ Sh.M.Mirziyoyev 2020 yil 29-dekabrda murojaatnomasida

2. Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda quyidagi o'qitish texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiq:

Adaptiv o'qitish texnologiyalari. Maqsadi - o'quvchilarga mustaqil ishlash, o'z-o'zini nazorat qilish usullariga, tadqiqot faoliyati, mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish va takomillashtirish, muayyan maqsadga yo'naltirilgan bilim olishlari va ushbu asosda o'quvchining ijodiy fikrlashini shakllantirishga qaratilgan bugungi kunda ilg'or texnologiyalardan va ta'limda yaxshi qo'l kelayotgan metodlardan biri.

Integrallashgan² o'qitish texnologiyalari. Maqsadi - o'quvchilarning o'qishga nisbatan qiziqishini rag'batlantirish, qiziqishini yanada oshirish, aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish, integrallashgan bilimlarini boyitish. Bilimlarni to'liq o'zlashtirishga yo'naltirilgan zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan biri. Maqsadi - barcha o'quvchilarni bilim, ko'nikmalarni o'zlashtirishda hamda ularni qo'llashda yuqori natijalarga erishishga o'rgatishdan iborat.

Muammoli o'qitish texnologiyasi³. Maqsadi - o'quvchilarning intellektual faolligini rag'batlantirish, fikrlash jarayonini, aqlning individual xususiyatlarini rivojlantirish; o'quvchilarning ichki o'quv motivlarini, aqliy faoliyat usullarini, ularning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish; muammoning yechimini mustaqil izlash ko'nikmalarini hosil qilishdir. Shu bilan birga o'quvchilarda nostandart ijodiy fikrlashni shakllantirishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Bugunda jahon ta'lim tizimida ijodiy jarayonni katta sondagi, turli yangi g'oyalarni izlash, ijodiy fikrlash va uni rivojlantirishning intellektual qurollari uslublaridan foydalanishning qo'llab-quvvatlanishi avj olmoqda. Hozirgi kunda bunday uslublarni bir qanchasini ko'rib o'tishimiz hamda qolaversa darslarda ham qo'llab borishimiz mumkin. Sababi yoshlarga keng qamrovli imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishda ularga ko'mak bo'lishdir. Shu sababli, 1-4 sinf o'quvchilarini jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonini takomillashtirish bugungi kunda tarbiyalanishi maslahat beriladigan kategoriya bo'lmay, balki tarbiyalanishi shart va zarur bo'lgan kategoriyadir. Chunki har bir shaxs bugungi kunda jamoa fikrini, ruhiyatini hurmat qilmasa, o'quvchilar jamoasi talablariga bo'ysunmasa turli jiddiy ijtimoiy nizo va inqirozlarni keltirib chiqarishi mumkin. Albatta, bu holatlar tabiiy holdir agarda bu haqida ma'lumot va tushuncha berib o'tilmasa shunday holatlar ham yuz berishi mumkin.

Komplekslilik. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini jamoada ishlash ko'nikmalarini birdaniga shakllantirib bo'lmaydi. "Jamoada" tushunchasi murakkab va serqirra tushuncha. Umuman olganda, o'quvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirish muddat talab qiladigan jarayon. Jamoani shakinlantirish hamda uni birlashtirib rivojlantirish o'qituvchiga bog'liq. Jamoada qanchalar mustahkam va baquvvat bo'lsa undan erishilgan yutuq ham shunchalar bardovom va quvonchli bo'ladi. Binobarin, o'quvchilarni jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda mana shu muddatilik, murakkablikni kichik-kichik va mayda unsurlarga bo'lib berish, ketma-ketlik, muntazamlilik va davomiylilik tamoyillariga rioya qilish taqozo etiladi. Ratsional tafakkur yordamida o'quvchilarda jamoada psixologiyasini tushuntirish, jamoada ishlash mazmun mohiyatini o'quvchilar ongiga singdirish bosqichma-bosqich tashkil qilinishi zarur.

Tarbiya tamoyillarining o'zaro tengligi. Pedagogik adabiyotlar tahlili asosida aytishimiz mumkinki, o'quvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda tarbiya tamoyillaridan bevosita foydalaniladi. Aytish o'rinliki, hamkorlik faoliyatida paydo bo'ladigan insonparvarlik munosabatlarida tarbiyaviy tamoyillar tayyor holda mavjud bo'lmay, ko'pincha ular aniq vaziyatga qarab tanlanadi va ishlab chiqiladi. Tarbiyada universal, ya'ni hammaga birvarakayiga ishlatish mumkin bo'lgan tamoyillar mavjud emas.

Belgilangan pedagogik maqsadga yo'naltirilganlik. Har bir shaxs hamisha malum ijtimoiy guruhlar doirasida faoliyat ko'rsatadi. Bu uning oilasi, mehnat jamoasi, ko'cha-kuydagi norasmiy guruhdagi do'stlari davrasi, o'quv jamoasi va hokazolardir.

² Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari.

³ Nurullayeva Sh. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasi.

O'quvchilarni ⁴ kichik guruhlarga bo'lish orqali ular orasida hamkorlikni rivojlantirish. Bir birlari bilan muloqotda bo'lib fikr almashishadi. Bu shakl o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalash va boshqalar bilan hamkorlikda muammo yechishni o'rganish imkonini beradi. Jamoaviy o'yinlar orqali o'quvchilar birgalikda maqsadga erishish uchun rejalashtirish va koordinatsiya qilishni o'rganadilar.

3. Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

O'quvchilarni diqqat bilan tinglash, aniq va to'g'ri ifodalash, boshqalarni tushunish va fikrlarni qo'llab-quvvatlashga ko'proq etibor berish kerak. tashkil qilish zarur. O'quvchilarni guruhlar sifatida raqobatga jalb qilish, lekin bu raqobatni ijobiy tarzda tashkil qilish zarur. Masalan, vazifalarni tez va samarali bajarish bo'yicha guruhlar o'rtasida tanlovlar o'tkazish va ularni rag'batlantirish kerak. Shundagina o'quvchilarni o'qishga bo'lgan ishtiyoqi yuqori bo'ladi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilar bilan o'zaro hamkorlik va muloqotning ahamiyati katta.

O'quvchilar o'rtasida ijtimoiy muloqotni rivojlantirish uchun ishlash usullarini tanlash, guruhlarda faoliyat olib borishni tashkil etish orqali jamoa bo'lib ishlash madaniyatini shakllantiradi va ularni birdamlikga guruh bilan ishlashga o'rgatiladi. Ularni oldiga qo'ygan maqsadlarini belgilab olib o'quvchilar bilan birgalikda umumiy maqsad va vazifalarni belgilash. Bu esa jamoaga birlashishga va bir-birini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Shundagina ularda bir-birlariga bo'lgan mehr va jamoada birlashish birgalikda bir maqsad yo'lida ish tutishga harakat qilishadi.

O'z navbatida pedagogdan katta mahorat talab qilinadi. Sababi bir vaqtning o'zida jamoani shakllantirish ularga vazifa berish, jamoaning tarbiyaviy ahamiyatini ham tushuntirib ketishi lozim. Masalan boshlang'ich ta'lim yo'nalishimizdan kelib chiqqan holda aytadigan bo'lsak. Oddiy bir misol 1-sinf "Tarbiya" darsligini olib qaraydigan bo'lsak. Tarbiya" darsligida "Odob durdonalari" "Birgalikda o'qiyimiz", "Oila davrasida", "Ijodiy faoliyat, "Aqlni charxlash" kabi mavzular berilgan bo'lsa, 2-sinf "Tarbiya" darsligidagi "Tartib intizom hamrohing bo'lsin har on" bo'limida "Jamoada transportida yurish qoidalari", "Yaxshi va yomon odamlar", "Birovning haqi", "Sog' tunda sog'lom aql" mavzulari berilgan bo'lib, bu mavzular o'quvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini takomillashtirishda "ko'prik"⁵ vazifasini bajaradi. Albatta, bejizga dono xalqimiz "Yoshlikda olingan bilim, toshga o'yilgan naqsh kabidir" deb aytishmagan.

O'quvchilar jamoasini boshqarishning nazariy negizlari ta'lim-tarbiya jarayoniga borib taqaladi, ta'lim-tarbiya jarayoni esa o'zining mustahkam ilmiy-nazariy poydevoriga asoslanadi. "Tarbiya nazariyasining mazmuni va tarkibiy tuzilmasini shakllantirish jarayoni har qanday faoliyatning shakllanishida muhim o'rin tutuvchi asosiy qonuniyatlarga bo'ysunadi" degan aqidaga tayanib biz tajriba va kuzatish ishlari jarayonida "Tushunchalar tahlili" metodikasi yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining "Jamoada tushunchasi mening qarashlarimda" mavzusida savol javob olib borib o'quvchilarning fikrlarini bilsak bo'ladi. Boshlang'ich ta'limda darslarni yanada qiziqarli va o'quvchilarga tushunarli bo'lishi uchun topilgan metodlardan biri:

⁴ Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Ped. f. d...diss. - T., 2003. -280 b.

⁵ Mavrulov A. Ma'naviy barkamol inson tarbiyasi. – T.: O'zbekiston, 2008. – 80 b.;

Uyga vazifa
O'zing tanla

Yangiliklar darsturini
tayyorlash

"Men sevga asar"
mavzusida videorolik
tayyorlash

Eng yaxshi audio
she'r tayyorlash

Rasmiy-idoraviy
hujjat
namunalarini
tayyorlash

Sohaga oid ilmiy
maqola tayyorlash

Bu metodni nafaqat boshlang'ich ta'limda, balki yuqori sinflarda ham qo'l keladi. Sababi o'quvchilar o'zlarining ijodidan, o'zlarining qiziqishlaridan kelib chiqqan holda uyga vazifalarni o'z vaqtida bajarib kelishadi. Chunki biz hozir XXI asr inovatsion texnologiyalar asrida yashamoqdamiz.

Inson o'zining aql-zakovati, iymon-e'tiqodi va ijodiy mehnati bilan boshqa barcha tirik jonzotlardan farq qiladi. Inson tafakkuri voqelikni idrok etish mobaynida turli fikrlar, qarashlar, g'oyalar va ta'limotlar yaratadi. Demak, o'quvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini tarbiyalash jarayonida ularning fikr tarbiyasi, o'quvchilarning huquq va majburiyatlarini to'g'ri anglashi, bilim olish huquqi bo'yicha qonunchilik tizimi bergan imtiyozlardan to'g'ri foydalana olishi, o'quvchilarning o'z haq-huquqlarini bilishiga erishishi, huquqi, huquqlari bo'yicha qonun hujjatlarini bilish va amalda qo'llay olishi muhimdir. Bularning barchasini yoshlarga to'g'ri tushuntirib ilm yo'liga yo'naltirish lozim. O'quvchilar jamoasida ijtimoiy ahamiyatga ega maqsadlarning mavjudligi boshlang'ich davri ancha erta boshlanadi. Bu bolaning boshlang'ich sinf davriga to'g'ri keladi.

O'quvchilarni jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishning ikkinchi bosqichida undovchi omillar bevosita tashqi bo'lmasdan, aniq vaziyatda o'quvchilar jamoasini takomillashishga undaydi. Mavjud sharoitlar o'quvchilar jamoasining faolligi xarakterini belgilab, uni majburlash emas, ongli tarzda harakat qilishga jalb qiladi. Hech bir o'quvchini majburlab o'qita olmaymiz. Avvalo uning o'zida biro z bo'lsa ham o'qishga yoki biron ishga biroz qiziqish ularda intilish bo'lishi kerak. O'quvchilar jamiyatni, mehnat jamoasini boshqarishga ishtirok etishga tayyorlashning kreativ usuli ongli o'zini-o'zi boshqarish asosida amalga oshadi.

4. Xulosa

O'quvchilarni jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonining yuqori bosqichida jamoani takomillashtirish ichki kuch, intilishlar, ehtiyojlar, qiziqishlar mavjud ziddiyatlarni bartaraf etish asosida amalga oshadi.

O'quvchilarni jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonining dastlabki davrlarida tarbiyaviy jarayonlar bilan bog'liq ikki xil ta'sirni ajratish mumkin:

1. O'quvchilarni o'zgartirish, rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lgan tashqi ijtimoiy ta'sirlar;

2. Ularni uzluksiz rivojlantiradigan ichki pedagogik ta'sirlar.

Bu ta'sirlar o'zida muhim ko'rsatkichlarni mujassamlashtirib, pedagogik ishning muvaffaqiyati uchun yetarli tayyorgarlik va ularni hisobga olishni taqozo qiladi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, boshlang'ich ta'limda bir xillikdan qochgan holda darslarni zamonaviy tarzda o'tib o'quvchilarni o'z erkin fikrlarini bilgan holda jamoa bilan ishlashga undash kerak. Ko'proq kitobda berilgan aniq ma'lumotni emas, aksincha kengroq fikirlashlari uchun o'zlariga yangi qonun yaratishni aytib o'tishimiz kerak. Albatta, bularni amaliyot jarayonida qo'llaganmiz.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Axmedova M.E., Komilova M.O., Iskandjanova F.K., Saydullayev A.N. Umumiy pedagogika. Darslik. –T.: 2024.
2. Avliyakov N.X., Namozova N.J. Muammoli o'qitish texnologiyalari. – T.: “Fan va texnologiyalar” nashriyoti, 2008. – 80 b.
3. Shodmonova Sh. va boshqalar. Pedagogik texnologiyalar. –T.: “Fan va texnologiya”, 2011.
4. Toshxo'jayeva N.R. Boshlang'ich ta'limda tarbiya fanini o'qitish metodikasi (1-qism). O'quv qo'llanma. -T.: Zuxra Baraka biznes, 2023. 14,5 b.t.
5. Toshxo'jayeva N.R. Boshlang'ich ta'limda tarbiya fanini o'qitish metodikasi (2-qism). O'quv qo'llanma. -T.: Zuxra Baraka biznes, 2024. 13,0 b.t
6. Maksadova M.S. Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligining psixologik xususiyatlari. Dok. dis. psix. fan. – Toshkent.: 2011. – 63-64-b.